

Parcoursup 2020

Les vœux d'orientation des lycéens pour la rentrée

Cette note de synthèse présente, pour les élèves de terminale scolarisés en France, un ensemble d'indicateurs relatifs aux vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur confirmés par ces élèves pour la rentrée 2020. Elle est assortie d'un point méthodologique et accompagnée d'annexes enrichies, déclinant certains indicateurs par genre, académie, baccalauréat, disciplines fines et selon des approches de comptabilisation alternatives.

Cette année, plus de candidats de terminale inscrits sur la plateforme et confirmant leurs vœux

En 2020, 658 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup, soit 7 000 de plus que l'an dernier. Ils sont aussi plus nombreux à confirmer au moins un vœu en Phase Principale (PP) : 98,3 % d'entre eux contre 96,3 % en 2019. Cette augmentation de deux points se traduit par 20 000 terminales supplémentaires ayant confirmé un vœu en PP, dont la moitié en série professionnelle. L'autre moitié est partagée entre la série générale (+6 000) et la série technologique (+4 000). Cette hausse, alors que le nombre de lycéens en terminale est constant, est liée au nouvel enrichissement de l'offre de formation avec l'ajout de plus de 1 000 formations supplémentaires (hors apprentissage). Parmi elles figurent notamment des licences de l'Université Paris Dauphine, les formations des IEP, de nouvelles écoles de commerce ou de management, celles préparant aux métiers de la culture et les formations préparant aux professions paramédicales. A noter aussi la réforme de l'accès aux études de santé qui conduit à la disparition de la PACES et à la création des PASS (Parcours d'Accès Spécifique Santé) et L.AS (Licences option Accès Santé).

Candidats inscrits - Part des candidats ayant confirmé un vœu et vœux confirmés, selon la classe de terminale

Classe de terminale	Nombre de candidats inscrits	Nombre de candidats ayant confirmé un vœu	Part des candidats ayant confirmé un vœu	Nombre moyen de Vœux
Générale	384 416	382 147	99,4%	10,8
<i>dont :</i> S	200 274	199 502	99,6%	12,4
ES	130 222	129 304	99,3%	9,8
L	53 920	53 341	98,9%	7,2
Technologique	150 247	148 060	98,5%	10,8
Professionnelle	123 482	117 048	94,8%	6,9
Ensemble	658 145	647 255	98,3%	10,1

Lecture : Au total, 658 145 élèves de Terminale se sont inscrits sur Parcoursup. Parmi ceux-ci, 647 255 ont confirmé au moins un vœu hors apprentissage, soit 98,3% d'entre eux.

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES

Le nombre moyen de vœux – y compris sous-vœux, hors concours spécifiques, voir encadré - croît également, atteignant 10,1, soit 1 vœu de plus qu'en 2019. En terminale générale, ce nombre moyen progresse de 1,6 pour atteindre 10,8 vœux. La hausse est de 0,8 vœu en terminale technologique, le nombre moyen atteignant 10,8. La moyenne de vœux des candidats de la série professionnelle reste la plus faible et elle est quasi stable (6,9 vœux en moyenne contre 6,7 en 2019).

Licence et BTS, toujours en tête des listes de vœux

Liste de vœux - Choix des filières de formation des candidats, selon la classe de terminale (en %)

Lecture : 30 % des listes de vœux se composent de candidature en licence

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES

L'ajout de nouvelles formations sur Parcoursup a eu peu d'impact sur la composition des listes de vœux. Elles se composent en moyenne de 34 % de vœux en licence (y compris 4 % de vœux en L.AS), 31 % en BTS, 12 % en DUT et 6 % en CPGE. Les PASS ont en 2020 un poids équivalent à celui de la PACES en 2019 (4 %). Les vœux en DE sanitaire et social conservent un poids de 6 %, identique à celui de l'an passé.

Près de 6 candidats sur 10 choisissent uniquement une ou deux filières de formation

Cette année, la part de candidats ne choisissant qu'une ou deux filières de formation a baissé par rapport à 2019 (57 % contre 66 %) au profit des listes de vœux de trois filières ou plus. La part des candidats n'ayant fait que des vœux en BTS n'a pas changé depuis 2019 contrairement à ceux n'ayant fait que des vœux en licence (baisse de 5 points). L'ajout de nouvelles formations se fait ressentir sur la diversité des formations choisies particulièrement en santé où l'offre de formation s'est élargie. Les candidats ayant confirmé au moins un vœu en PASS, L.AS et D.E sanitaire et social sont ceux qui ont le plus de filières de formation dans leur liste de vœux.

Liste de vœux – Nombre de formations sélectionnées selon la filière de formation choisie (en %)

Présence d'au moins un vœu en :	Part de candidats concernés	Nombre de formations sélectionnées dans la liste de vœux :				
		1	2	3	4	5 et plus
Licence	68%	16%	27%	33%	17%	7%
LAS	19%	1%	18%	32%	30%	19%
PASS	10%	4%	14%	31%	28%	23%
DUT	37%	1%	26%	40%	23%	10%
BTS	51%	29%	26%	26%	13%	5%
CPGE	16%	1%	18%	37%	30%	14%
D.E. sanitaire et social	11%	11%	22%	26%	25%	16%
Autres	25%	4%	22%	36%	27%	11%
Ensemble*	-	29%	28%	26%	12%	5%

Lecture : 68 % des candidats ont fait au moins un vœu en licence. Parmi ceux-ci, 16 % n'ont sélectionné que des licences, 27 % ont aussi sélectionné une deuxième filière de formation.

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES

Comme les années précédentes, la licence est la formation la plus demandée avec 7 candidats sur 10

La licence (hors L.AS) reste la formation la plus présente dans les listes de vœux des candidats avec 68 % des candidats ayant confirmé au moins l'une d'entre elles. Les L.AS sont présentes dans les listes de 19 % des candidats et sont presque toujours (86 %) accompagnées de vœux en licence sans l'option santé. En licence « classique », le Droit reste la mention la plus demandée (plus de 16 %), suivie par l'économie-gestion et la psychologie (près de 8 %), tandis que les STAPS représentent un peu plus de 7 % des vœux en licence. La moitié des candidats formulent au moins un vœu en BTS et un tiers en DUT. La part de candidats demandant d'autres formations augmente de 5 points, du fait des nouvelles formations proposées par Parcoursup.

Champ : ensemble des candidats de terminale scolarisés en France et ayant confirmé au moins un vœu hors apprentissage (y.c. CNED et outre-mer)

Vœu : dans cette publication, la notion de vœu s'entend au sens large : il s'agit à la fois des vœux et des sous-vœux formulés. Ainsi, pour les Licences, D.E, BTS, IUT, CPGE et DCG, le vœu correspond à un choix d'établissement pour une spécialité sélectionnée. Néanmoins, pour certaines formations sur concours (d'accès aux écoles d'ingénieurs de commerce et de management, pouvant regrouper chacun cinquante établissements), le choix de ne compter qu'un vœu par concours en 2018 a été réitéré en 2019 et 2020 par souci de comparabilité. Voir annexe pour les moyennes de vœux et sous-vœux en comptant chaque établissement.

Source : Parcoursup, campagne 2020, extraction au 09/04/2020 – Traitement SIES

Pour en savoir plus : **Note Flash n°8** « Orientation dans l'enseignement supérieur : les vœux des lycéens dans Parcoursup pour la rentrée 2019 », MESRI-SIES, avril 2019 et **Note Flash n°20** « Parcoursup 2019 : les propositions d'admission dans le supérieur », MESRI-SIES, octobre 2019

Proportions de candidats selon les vœux émis et choix complémentaires

Avoir fait un vœu en :	Faire un autre vœu en :							
	Licence	LAS	PASS	DUT	BTS	CPGE	D.E. sanitaire et social	Autres formations
Licence		25%	11%	41%	37%	21%	10%	29%
LAS	86%		39%	34%	29%	20%	23%	23%
PASS	73%	77%		24%	17%	26%	25%	20%
DUT	76%	18%	6%		59%	18%	8%	29%
BTS	50%	11%	3%	43%		6%	10%	17%
CPGE	87%	25%	16%	42%	18%		3%	52%
D.E. sanitaire et social	62%	42%	23%	29%	49%	4%		10%
Autres formations	79%	18%	8%	43%	34%	34%	4%	

Lecture : Parmi les candidats confirmés ayant fait au moins un vœu en licence, 10,5% ont aussi fait un vœu en PASS et 41,5% en IUT.

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES

Près de 7 candidats sur 10 font un vœu de mobilité hors académie

La part des candidats ayant fait au moins un vœu hors de leur académie de résidence a encore augmenté de 3 points par rapport à l'année dernière (69 % contre 66 %). Cette augmentation est équivalente pour les trois séries du bac. Cela concerne 76 % des lycéens de la filière générale, 66 % de la série technologique et 51 % de la série professionnelle. Cette année encore, les non-boursiers sont plus concernés par la mobilité (72 %) que les boursiers (61 %).

Pierre Boulet
MESRI-SIES

Focus sur la nouvelle offre de formation

Le MESRI s'efforce tous les ans d'accroître l'offre de formation sur Parcoursup pour, qu'à terme, cette plate-forme devienne l'entrée unique vers l'enseignement supérieur, garantissant ainsi un même niveau d'information pour tous.

Filières de formation	Nombre de formations d'accueil choisies par les candidats en PP		
	2019	2020	évolution
Licence	2 517	2 573	56
L.AS		457	
PACES / PASS	43	227	
DUT	801	804	3
BTS	5 106	5 159	53
CPGE	849	847	-2
D.E sanitaire et social	593	686	93
Autres	1 517	1 780	263
TOTAL	11 426	12 533	1 107

Ainsi, en 2020, 56 nouvelles mentions de licence ont été choisies par les candidats et 457 licences avec un accès santé (L.AS). Le nouveau PASS propose de multiples options que ne proposait pas la PACES : 227 formations ont ainsi été choisies. Les DE sanitaires, en intégrant les formations paramédicales, ont vu leur nombre augmenter de 93. A l'inverse, le nombre de formations choisies en BTS, DUT et CPGE varie peu.

Au final, ce sont plus de 1 000 possibilités de filières supplémentaires choisies par les candidats pour la rentrée 2020.